

DOI: 10.5281/zenodo.13824036

AVALIAÇÃO DA UTILIDADE DE UMA DIETA LIVRE DE GLÚTEN NA TIREOIDITE DE HASHIMOTO

Emanuelly Vieira Hartlieb¹; Danilo Gonçalves de Brito¹; Hermes Ferreira Da Costa Filho¹;
Thainá Santos Martins¹; Ademar Caetano de Assis Filho².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A tireoidite de Hashimoto (TH) é uma doença autoimune responsável por causar hipotireoidismo. Essa condição é caracterizada pela presença de anticorpos contra a peroxidase tireoidiana (anti-TPO) e contra a tireoglobulina (anti-Tg). Tal condição é tratada com a levotiroxina, entretanto, existe a crença de que uma dieta livre de glúten seria capaz tanto de reduzir a frequência dos sintomas e o nível dos anticorpos, quanto de regular os hormônios tireostimulante, tiroxina e triiodotironina. **OBJETIVOS:** Avaliar a eficácia da dieta livre de glúten no manejo do paciente com tireoidite de Hashimoto. **METODOLOGIA:** Este resumo corresponde a uma revisão integrativa de literatura, realizada na base de dados PubMed. Os descritores utilizados foram “Hashimoto Disease” e “Diet, Gluten-Free” associados com o operador AND, sendo esses termos identificados no título, resumo e assunto. Os critérios de inclusão foram artigos com texto completo gratuito, publicados nos últimos dez anos, nos idiomas português e inglês. Excluem-se artigos que não condizem com a temática. Foram analisados 22 artigos, dos quais 7 não contemplavam os critérios de seleção, resultando no total de 15 artigos. **RESULTADOS:** A adoção, sem orientação profissional da dieta livre de glúten, por pacientes com tireoidite de Hashimoto é criticada por estudos, uma vez que se trata de uma prática restritiva, que causa prejuízos na ingestão de micronutrientes importantes no manejo do paciente com TH, como o selênio e a vitamina D. Além disso, não há uma redução estatisticamente significativa dos níveis de anti-TPO e anti-TG ou a normalização dos hormônios tireostimulante (TSH) e tiroxina (T4). Porém, a literatura também relata que tanto a sensibilidade ao glúten não celíaca quanto a doença celíaca podem estar subdiagnosticadas nos indivíduos com tireoidite de Hashimoto e, nesses casos, a dieta livre de glúten é uma ferramenta útil no tratamento, uma vez que impede a lesão das microvilosidades e, conseqüentemente, favorece a absorção da levotiroxina. Por fim, para os pacientes exclusivamente com TH, recomenda-se uma dieta equilibrada, rica em vitaminas e com a suplementação de selênio e vitamina D, quando necessária. **CONCLUSÃO:** A dieta livre de glúten não é indicada no tratamento do paciente com tireoidite de Hashimoto. Essa estratégia é plausível apenas nos casos em que o indivíduo apresenta sensibilidade ao glúten não celíaca ou doença celíaca concomitantes com a doença autoimune tireoidiana.

Palavras-chave: Autoimunidade; Dieta; Doença de Hashimoto.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.